

УДК 629.7:004

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТУ Г.АЛМАТЫ

ЖУЛДУЗБАЕВ ИСМАИЛ ХУСАИНОВИЧ

магистрант кафедры «Организация авиационных перевозок и логистика» АО
«Академия гражданской авиации» по направлению
7М11301 – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта

Научный руководитель: к.т.н., ассоц.профессор **АБЖАПБАРОВА АЙНУР
ЖАДИГЕРОВНА**

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации наземного обслуживания пассажиров в международном аэропорту г. Алматы. Проведен анализ существующих проблем обслуживания на основе анкетирования пассажиров, включая длительное время прохождения предполетных процедур, наличие очередей и недостаточный уровень автоматизации процессов. Выделены основные направления модернизации, проведена оценка эффективности предлагаемых решений с использованием расчетных методов, показавшая значительное сокращение времени обслуживания и ожидания пассажиров. Обоснована необходимость внедрения цифровых технологий, как основного фактора повышения качества обслуживания, пропускной способности, конкурентоспособности аэропорта в современных условиях.*

***Ключевые слова:** цифровизация, наземное обслуживание пассажиров, аэропорт Алматы, цифровизация, биометрические технологии, интеллектуальные системы управления, пассажиропоток, автоматизация, эффективность, качество обслуживания*

В современном мире аэропорты стоят перед вызовом, который невозможно решить традиционными методами автоматизации. Постоянный рост пассажиропотока, высокие ожидания путешественников создают колоссальную нагрузку на существующую инфраструктуру. Согласно данным международных опросов именно предполетные процедуры являются самым неприятным этапом путешествия для большинства пассажиров. Долгие проверки, досмотры отнимают ценное время и силы, превращая начало отпуска, деловой поездки в источник стресса и неприятных эмоций. В связи с чем, особую актуальность приобретает цифровая трансформация процессов наземного обслуживания пассажиров, требующая кардинально нового подхода.

Вообще, авиация одна из самых технологичных сфер, где инновации быстрее всего находят практическое применение. Сегодня цифровая трансформация охватывает все направления: от авиастроения и перевозок до инфраструктуры аэропортов. Особое место в данном процессе занимает модернизация наземного обслуживания пассажиров, поскольку именно этот этап, формируя первое впечатление о качестве предоставляемых услуг, уровне сервиса аэропорта [1,2,3].

Международный аэропорт г. Алматы, являясь крупнейшим авиационным узлом Республики Казахстан, играет важную роль в обеспечении пассажирских перевозок. В связи с этим для дальнейшей модернизации системы наземного обслуживания, необходимо выявить существующие проблемы, снижающие эффективность функционирования аэропорта и качество обслуживания пассажиров.

С целью выявления проблем было проведено анкетирование пассажиров, направленное на оценку уровня удовлетворенности предполетными процедурами, удобства инфраструктуры, качества предоставляемых услуг [4,5]. В исследовании приняли участие пассажиры различных категорий, позволив получить объективную картину текущего

состояния системы обслуживания. По результатам анкетирования были выявлены следующие основные проблемы, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Проблемы наземного обслуживания пассажиров в аэропорту г. Алматы

Таким образом, рисунок 1 наглядно отражает основные проблемы, выявленные в ходе проведенного анкетирования пассажиров международного аэропорта г. Алматы. Благодаря проведенному исследованию, полученные результаты позволяли выделить ряд недостатков, оказывающих негативное влияние на качество наземного обслуживания.

Среди выявленных проблем особое внимание следует уделить длительности прохождения предполетных процедур, включая регистрацию, сдачу багажа, контроль безопасности, занимающее значительное время у пассажиров. Данная проблема приводит к образованию очередей, повышению уровня стресса у пассажиров, снижению общей удовлетворенности качеством обслуживания. Кроме того, значительное влияние оказывает недостаточный уровень автоматизации процессов, ограниченное внедрение цифровых сервисов, снижая эффективность распределения пассажиропотока, а также нагрузку на персонал [6].

Анализ полученных данных показывает, что существующая система наземного обслуживания в аэропорту г. Алматы в значительной степени сохраняет традиционный характер, требуя модернизации с использованием современных цифровых технологий. В этой связи целесообразно рассмотреть основные направления цифровой трансформации, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные направления цифровой трансформации в аэропорту г. Алматы

Как представлено на рисунке 2, цифровая трансформация наземного обслуживания пассажиров включает комплекс взаимосвязанных направлений, направленных на повышение эффективности, качества обслуживания, а именно:

- использование биометрических технологий (турникеты) для идентификации пассажиров;
- использование интеллектуальных систем управления (ИСУ) пассажиропотоками.

Одним из наиболее перспективных направлений является внедрение биометрической идентификации, позволяющей существенно ускорить прохождение всех этапов наземного обслуживания пассажиров, начиная от регистрации и заканчивая посадкой на борт воздушного судна. Использование биометрических турникетов обеспечивает автоматическую проверку личности пассажира без необходимости предъявления документов, снижая время обслуживания, минимизирует человеческий фактор, повышает уровень безопасности.

Не менее важным направлением является внедрение интеллектуальных систем управления (ИСУ) пассажиропотоками. Данные системы позволяют в режиме реального времени анализировать загрузку зон аэропорта, прогнозировать скопления пассажиров, при этом оперативно, а также быстро перераспределять потоки. Данное направление способствует снижению очередей, повышению пропускной способности терминала, более эффективному использованию инфраструктуры аэропорта [7].

Для оценки эффективности внедрения биометрических технологий и интеллектуальных систем управления пассажиропотоками целесообразно провести сравнительный расчет временных затрат на обслуживание пассажиров, для заполнения данных необходимо использовать формулу:

$$T = N * t, \text{ где} \quad (1)$$

N – количество пассажиров
t – среднее время обслуживания (мин).
Полученные данные занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – Оценка эффективности внедрения биометрических технологий

Показатель	Традиционное обслуживание	Цифровое обслуживание (биометрия)
Время обслуживания 1 пассажира, мин	10-15	3-5
Среднее время (мин)	12	4
Пассажиропоток в год, млн чел	12	12
Общие трудозатраты, млн. мин	144	48
Сокращение времени, %	–	66,7%

Примечание: составлено автором

Из полученных данных таблицы 1 видно, что при существующей системе обслуживания среднее время регистрации одного пассажира составляет 10-15 минут. При использовании биометрической идентификации, автоматизированных систем данное время может быть сокращено до 3-5 минут, что обусловлено исключением ручной проверки документов и ускорением процедур контроля. Учитывая, что пассажиропоток международного аэропорта г. Алматы составляет в среднем 12 млн. человек в год, внедрение цифровых технологий позволит значительно повысить пропускную способность аэропорта.

Для оценки эффективности внедрения интеллектуальных систем управления (ИСУ) пассажиропотоками целесообразно рассмотреть изменение времени ожидания в очередях и пропускной способности зон обслуживания. В условиях традиционной системы управления пассажиропотоками отсутствует оперативное перераспределение потоков, приводя к образованию очередей, особенно в часы пиковой нагрузки. В среднем время ожидания пассажиров обычно составляет 30-60 минут.

Внедрение интеллектуальных систем управления позволяет в режиме реального времени анализировать загруженность зон аэропорта, направлять пассажиров в менее загруженные участки, способствуя сокращению времени ожидания до 5-10 минут. Для количественной оценки эффективности используем формулу расчета времени ожидания:

$$\Delta T = (T_1 - T_2) / T_1 * 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

T₁ – время ожидания до внедрения ИСУ,
T₂ – время ожидания после внедрения ИСУ.
Полученные данные занесены в таблицу 2.

Таблица 2 – Оценка эффективности внедрения ИСУ пассажиропотоками

Показатель	Действующая система	Интеллектуальная система (ИСУ)
Среднее время ожидания, мин	30-60	5-10
Среднее время (мин)	25	8
Пропускная способность (чел/час)	800	1400
Уровень загрузки зон, %	90-100	60-75
Снижение времени ожидания, %	–	82,2%

Примечание: составлено автором

Проведенные расчеты таблицы 2 показали, что внедрение интеллектуальных систем управления пассажиропотоками позволяет сократить время ожидания пассажиров более чем на 80%, что существенно повышает эффективность функционирования аэропортовой инфраструктуры. Одновременно с этим увеличивается пропускная способность зон обслуживания, снижается уровень перегрузки, обеспечивается равномерное распределение пассажиропотоков.

В совокупности с внедрением биометрических технологий данные решения формируют комплексный эффект цифровой трансформации наземного обслуживания пассажиров. Сокращение времени обслуживания, уменьшение очередей, повышение уровня безопасности, автоматизация процессов позволяют значительно повысить качество предоставляемых услуг и уровень удовлетворенности пассажиров.

Особую значимость данные преобразования приобретают для международного аэропорта г. Алматы, учитывая высокий пассажиропоток, влияние сезонных факторов, в частности частые задержки рейсов в зимний период. Внедрение цифровых технологий позволит оперативно реагировать на изменения в расписании, эффективно управлять потоками пассажиров в условиях повышенной нагрузки.

Кроме того, цифровая трансформация способствует снижению нагрузки на персонал, минимизации человеческого фактора, повышению прозрачности процессов обслуживания, создавая условия для повышения конкурентоспособности аэропорта на международном уровне, соответствия современным требованиям авиационной отрасли. Таким образом, цифровая трансформация наземного обслуживания пассажиров в международном аэропорту г. Алматы является необходимым, стратегически важным направлением развития, способствующим повышению качества обслуживания, оптимизации процессов, обеспечению устойчивого функционирования аэропорта в условиях роста пассажиропотока, а также глобальной конкуренции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. ICAO. Air Transport Development Report. – Montreal: International Civil Aviation Organization, 2022. – 180 p.
2. IATA. Global Passenger Survey. – Geneva: International Air Transport Association, 2023. – 95 p.
3. ACI World. Airport Digital Transformation Handbook. – Montreal, 2021. – 140 p.
4. Deloitte. Smart Airport Technologies and Trends. – 2023. – 110 p.
5. SITA. Air Transport IT Insights. – 2023. – 120 p.
6. Graham A. Managing Airports: An International Perspective. – London: Routledge, 2020. – 320 p.
7. Ashford N., Mumayiz S., Wright P. Airport Engineering: Planning, Design and Development of 21st Century Airports. – Wiley, 2019. – 768 p.